

The Future of Folkloristics

Santhosh H.K.

ഫോക് ലോർ പഠനത്തിന്റെ ഭാവം

Abstract

This paper analyzes the theoretical and practical issues in the field of Folkloristics as a discipline by examining the past and present of the study of folklore in India. It also discusses ways in which the field of study may move forward in the future.

2014 ലെ മാനവവിഭവശേഷി വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലാകെ 677 സർവ്വകലാശാലകളും 37204 കോളേജുകളും 11443 മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ആകെ അമ്പതിനായിരത്തിനടുത്ത് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട്. ജി ഇ ആർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതിനു ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് പുതിയ കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കോളുകളും ആരംഭിക്കുക എന്ന കേന്ദ്രനയം നടപ്പിൽ വന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾക്കുടിയുള്ള പുതിയ കണക്കിൽ ഇതിന്റെ എണ്ണം ഏറേ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിലൊക്കെയായി അഞ്ചുലക്ഷത്തിലധികം പഠനവകുപ്പുകളെങ്കിലുമുണ്ട്. ഇതിൽ ഫോക് ലോർ പഠനവകുപ്പുകളുടെ എണ്ണം പത്തിൽതാഴെയാണെന്ന് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ പഠനവിഷയം എന്തുമാത്രം അപ്രധാനമായി തുടരുന്നു എന്നതിന്റെ ഋണാത്മക സൂചകമായി കാണാം. അതോടൊപ്പം എന്തുമാത്രം അപൂർവ്വവും വ്യത്യസ്തവുമാണ് നിലനിൽക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ എന്ന് ധനാത്മകമായും വിലയിരുത്താം. മറ്റ് പല സർവ്വകലാശാലകളും ഈ യൂണിക്സനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു ഫോക്ലോർ പഠനവകുപ്പിനെ ആരീതിയിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ആദ്യചോദ്യം. അത്തരം ഒരു യൂണിക്സ് ക്യാരക്ടർ നിലനിർത്താൻ പഠനവകുപ്പ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നതാണു രണ്ടാം ചോദ്യം.

ഇന്ത്യയിലെ ഫോക്ലോർ പഠനങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിശാബോധമുണ്ടാവുന്നത് ഫോക്ലോർ പഠനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കണമെന്ന ൨൦൧൧ ലെ യു ജി സി സർക്കുലറോടുകൂടിയാണ്. എന്നാൽ ഈ ദിശയിൽ ഏറെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ

നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇൻഡ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴയ ഫോക്ലോർ പഠനവകുപ്പായ കല്യാണി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ പ്രദേശത്തെ മുൻ നിർത്തിയുണ്ടെന്ന് സവിശേഷപഠനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുന്നത്. മറ്റൊരു പഴയ സ്ഥാപനമായ ഗോഹട്ടി സർവകലാശാലയാകട്ടെ പി ജി കോളേജുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുമില്ല.

ഫോക്ലോർ പഠനങ്ങളിൽ വലിയ കുതിപ്പുണ്ടായ അമേരിക്കയിൽ 22 കോളേജുകളിൽ/യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ മാത്രമാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഇന്നുള്ളത്. 16 സർവകലാശാലകളിൽ ഗവേഷണകേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട്. അണ്ടർഗ്രാജുവേറ്റ് തലത്തിൽ 22 ഇടത്ത് ഫോക്ലോറിനു പ്രാധാന്യമുള്ള കോളേജുകളും നടക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും പഴയ സ്ഥാപനമായ ഇൻഡ്യാന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫോക്ലോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും എത്നോമ്യൂസിക്കോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി രണ്ട് പഠനവകുപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ജോലിസാധ്യതാപട്ടിക നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഒത്തുനോക്കാവുന്നതാണ്.

ഏത് അക്കാദമികവിഷയത്തിന്റേയും ഉയിർപ്പും വാഴ്ചയും പ്രധാനമായും ചില ആവശ്യകതകളെ ആശ്രയിച്ചാണ്. ഈ ആവശ്യകതകളെ

- n. തൊഴിൽപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ
- o. അക്കാദമിക/ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ
- a. സാമൂഹ്യമായ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് മൂന്നായിതരം തിരിക്കാം.

തൊഴിൽപരമായ ആവശ്യങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമണ്ഡലത്തിൽ ഫോക്ലോർ പോലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യമാനവികവിഷയം സംഗതമല്ല. കൊമേഴ്സോ ഇക്കണോമിക്സോ പോലെ വിപണിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പുനഃക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഒരു സാധ്യതയും ഇതിനില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഫോക്ലോർ പഠനം ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി കുറേ ഫോക്ലോർ അധ്യാപകരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഫോക്ലോർ എം. എ. പഠനത്തിന്റേ ഒരു ലക്ഷ്യമാകാൻ വയ്യ. പാരമ്പര്യജ്ഞാനമണ്ഡലത്തോടും ഫോക്ലോർ പഠനത്തോടും ആഭിമുഖ്യമുണ്ടാക്കുക എന്ന തലത്തിൽ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിലും മറ്റും നാടോടിവിജ്ഞാനഭാഗങ്ങളുൾപ്പെടുത്തണം എന്ന ആശയം നന്ന്. എന്നാലത് ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ സാധ്യതയും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും ഉൾക്കൊള്ളണം. ൨൦ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലായി പരമാവധി ൨൦ പോസ്റ്റുകൾ ൨൧

വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കാവുന്നത്. അയ്യായിരത്തിലധികം ക്വാളിഫൈഡ് ആയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഈ കാലയളവിൽ പുറത്തുവരികയും ചെയ്യും.

ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ ആവശ്യങ്ങളും സാമൂഹികമായ ആവശ്യങ്ങളും മാത്രമാണ് ഫോക്ലോർ പഠനത്തെ നിലനിർത്തുന്നതെന്നു പറയാം. നമ്മുടെ പൊതു ജ്ഞാനമണ്ഡലത്തിൽ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കുകയും സ്ഥലം വിപുലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് സാധ്യമായ ഒരു പ്രവർത്തനം. സാമൂഹികമായ ആവശ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സമൂഹത്തിലും അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളിലും അവബോധം വികസിപ്പിച്ച് പദവിപരമായ നില ഉറപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്രവർത്തനം. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം അക്കാദമിഷ്യന്മാർ ഊന്നേണ്ട പ്രധാന അക്കാദമിക പ്രവർത്തനം പഠനശാഖയെയു വകുപ്പിനെയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നവീകരിക്കുകയും കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

സ്വയം നവീകരണത്തിലും സവിശേഷവൽക്കരണത്തിലും ഊന്നിയ ബഹുമുഖപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ ഈ പഠനവകുപ്പിന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സാധ്യമാവൂ.

മാറിയ കാഴ്ചപ്പാട്

ഫോക്ലോർ എന്നാൽ പഴമയുടെ പഠനം. നാഗരികതയുടെ വരവോടെ നശിച്ചു പോകുന്നത്. വാമൊഴിയിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നീ നിലകളിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആദ്യകാല ഫോക്ലോർ - നരവംശശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പിൻക്കാല ഫോക്ലോറിസ്റ്റുകൾ തിരുത്തുന്നുണ്ട്. അതുവഴി ഫോക്ലോർ ചലനാത്മകമായ ഒരു ജ്ഞാനരൂപമായും ഫോക്ലോറിസ്റ്റിക് കുറേക്കൂടി വിശാലമായ ഒരു പദ്ധതിയായി മാറുകയും ചെയ്തു.

പൊതുവായി പങ്കുവെക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സവിശേഷതയുള്ള ഏത് കൂട്ടായ്മയേയും ഫോക് എന്ന് വിളിക്കാമെന്നും, ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത്, പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു കാലപരിധിയിൽ പോലും നിലനിർത്തപ്പെട്ട അത്തരം ഏത് രൂപവും ഫോക്ലോർ ആവാം എന്നുമാണ് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട്.^o അതിനെ വാമൊഴി പാഠങ്ങൾ മാത്രമായി ചുരുക്കാനാകില്ലെന്നും ഫോക്ലോറുകൾ ലിഖിതപാഠങ്ങൾ ആയും ഭൗതിക രൂപങ്ങൾ ആയും നിലനിൽക്കപ്പെടുകയും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അലൻ ഡന്റിസ് പറയുന്നുണ്ട്. പഴമയുടെ ഫോസിൽ എന്നതിൽ നിന്ന് മാറി ഫോക്ലോറുകൾ ജീവിക്കുന്നതും പരിണാമവിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ വസ്തുവാണെന്ന പുതിയ

കാഴ്ചപ്പാടും നഗര ഫോക്ലോറുകളും പഠനവിഷയമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവും ലോറുകളെ വിശകലന വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് ഫോക്കിനെ, അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ, സ്വത്വബോധത്തെ, ലോകവീക്ഷണത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്ന പുതിയ പഠനലക്ഷ്യവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വികസിച്ചു.

ഫോക്ലോറുകളുടെ പരിണാമസ്വഭാവത്തെ ഫോക്ലോറിസം എന്ന പരികല്പന കൊണ്ട് റെജീന ബെൻഡിക്ടും ഹാൻസ് മോസറും സിദ്ധാന്തവൽകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചിതമായ ഒരു വസ്തു എന്നതിനപ്പുറം ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന നിലയിൽ ഫോക്ലോർ പ്രക്രിയ എന്ന ആശയം കൊണ്ട് ലോറി ഹോങ്കോയും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നഗരവഴക്കങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെ നഗര ഫോക്ലോർ എന്ന പഠനമേഖല ഡൻറിസ് വിപുലമാക്കി. കമ്പോളവൽകരണത്തിന്റെ സാംസ്കാരികയുക്തികൾക്കനുസരിച്ച് പബ്ലിക് ഫോക്ലോർ എന്ന ആശയവും ഉണ്ടായി.

൨൦൧൦ കളിലാണ് അലൻ ഡൻറിസ് 'ലോറിൽ നിന്ന് കൂട്ടായ്മയുടെ സ്വത്വത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക' എന്ന ഫോക്ലോറിനെ സംബന്ധിച്ച പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഫോക്കിനു പകരം ലോറുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന മുൻകാലപഠനപദ്ധതികളിൽ നിന്നൊരു വ്യതിയാനമായിരുന്നു ഡൻറിസിന്റെ സമീപനം. ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ അറിവുകളെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അവയുടെ വിശകലനത്തിലൂടെ ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ലോക വീക്ഷണത്തെ നിർധാരണം ചെയ്തെടുക്കുകയും അതുവഴി അവരുടെ ഫോക് സ്വത്വത്തെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ സമീപനത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം. ഫോക്ക് ആശയങ്ങളെ ലോകവീക്ഷണത്തിന്റെ യൂണിറ്റുകളായാണ് ഡൻറിസ് കണക്കാക്കുന്നത്.

നവീകരണത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങൾ

ഏത് അക്കാദമിക വിഷയത്തിനും നവീകരണത്തിനായി മൂന്ന് പാതകളുണ്ട്.

- ൧. ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ നവീകരണം
- ൨. രീതിശാസ്ത്രപരമായ നവീകരണം
- ൩. ഉപകരണാത്മകമായ നവീകരണം

ഇതിൽ പ്രധാനം കരിക്കുലം / സിലബസ്സ് നവീകരണമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ അനാസ്ഥ കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല പഠനവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ട്. നേഴ്സൽ തുടങ്ങിയ പി ജി കോഴ്സിന്റെ സിലബസ്സ് ഇന്നും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടെ തുടരുന്നതായാണു കാണുന്നത്. അപ്രസക്തവും അസംബന്ധപൂർണ്ണവുമാണതിന്റെ നില.

സെൽഫ് റിഫ്ലക്റ്റീവ്ലൂ എന്നതാണതിന്റെ ഇന്നത്തെ പോരായ്മ. കഴിഞ്ഞ ഹെ വർഷങ്ങളായി ഈ പഠനവകുപ്പ് എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനകളൊന്നും തന്നെ നിലനില്ക്കുന്ന സിലബസ്സിലില്ല.

ഐ. ടി. മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടന്റുകൾ ഇരുപതുവർഷം പഴക്കമുള്ളതും കാലഹരണപ്പെട്ടതുമാണ്. ഡിജിറ്റൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇത്തരം പഠനമേഖലകളൊക്കെ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദശകങ്ങളായെങ്കിലും ദത്തശേഖരണം, ആലേഖനം, വർഗീകരണം, വിശകലനം, ഡാറ്റാ പ്രൊജക്ഷൻ മാപ്പിങ്ങ് എന്നീ മേഖലകളിലൊക്കെ ഐ. ടി. സഹായമില്ലാതെ ഈ പഠനപദ്ധതിക്ക് ഇനി മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ല.

ഒരു ത്രസ്റ്റ് ഏരിയ ഇല്ല. നമ്മുടെ ഫോക് ലോർ രൂപങ്ങളെ സാകല്യസ്വഭാവത്തിൽ പരപ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല.

സിദ്ധാന്തഭാരം കാണാമെങ്കിലും അവയുടെ പ്രയോഗനിർവഹണത്തിൽ ഊന്നലില്ല.

ഫോക്ലോർ സിലബസ്സിന്റെ സാധ്യമായ മേഖലകൾ ഇവയാണ്

- ൨. ഫോക്ലോർ സൈദ്ധാന്തികമണ്ഡലം
- ൧. ഫോക്ലോറുകളുടെ മണ്ഡലം
- ൩. ഫോക്ലോർ പഠനചരിത്രം
- ൪. വിശകലനത്തിന്റെയും സിദ്ധാന്തവൽക്കരണത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തി മണ്ഡലം

ഈ പഠനം/ വകുപ്പ് കോഴ്സ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ഇങ്ങനെ കാണാം.

- ജ്ഞാനമണ്ഡലത്തിൽ വിഷയപരിവൃത്തി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടണം

- ഫോക്ലോർ അക്കാദമിക രംഗത്ത് നിലനില്ക്കുന്ന അനാരോഗ്യകരമായ ഒരു തരം ഗോത്രസംസ്കാരം അപകടം ചെയ്യും
- ജ്ഞാനമണ്ഡലത്തെ അകന്നു നിന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠമായി സമീപിക്കാനുള്ള മാനസികാരോഗ്യം പ്രധാനമാണ്. ഇത് ഒരു അക്കാദമിക വിഷയമാണെന്ന സമീപനം വേണം
- സംസ്കാരപഠനവും ഫോക്ലോർ പഠനവും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ഇടകലരുന്ന വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്ന വ്യവച്ഛേദനം പാരമ്പര്യം, സ്വത്വം, ലോകവീക്ഷണം, സംസ്കാരരൂപങ്ങൾ, പരിണാമസ്വഭാവം എന്നിവയിൽ ഊന്നൽ വേണം
- രാഷ്ട്രീയമായ ജാഗ്രത ആവശ്യമുണ്ട്. പാരമ്പര്യ പുനരുത്ഥാന തനിമാ മൗലിക വാദസമീപനം അരുത്. നാട്ടറിവുകളെ പുണ്യവാളപ്പെടുത്തുന്നതോ വിശുദ്ധമാക്കുന്നതോ ആയ മൗലികവാദസമീപനങ്ങൾ ഫോക്ലോർ പഠനത്തെ അപകടപ്പെടുത്തും.
- പ്രചാരണപരം ആയ സമീപനമല്ല, അക്കാദമികമായ വസ്തുനിഷ്ഠ വിശകലനരീതിയാണ് വികസിക്കേണ്ടത്. രീതിശാസ്ത്രപരമായ കൃത്യതയും ശാസ്ത്രീയമായ വിശകലന പദ്ധതിയും അതില്ലിന്നുമാത്രം സൈദ്ധാന്തികരണത്തിലേക്കെത്തുന്ന രീതിയും അവലംബിക്കണം.
- മൂന്ന് സമൂഹങ്ങൾ ഫോക്ലോർ മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. ഫോക്, സംസ്കാരദളാളിമാരായ ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകളുടെ സമൂഹം, അക്കാദമിക സമൂഹം ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടണം.
- ഫോക്ലോർ ഫോക്ലോറിസം അപ്ലൈഡ് ഫോക്ലോർ എന്ന വെള്ളം കടക്കാത്ത അറകളായല്ല, ലോറുകളുടെ ഉപയോഗം പുനരുപയോഗം ഫോക്ലോർ പ്രക്രിയ എന്ന മട്ട് കാഴ്ചപ്പാടുവേണം
- സംസ്കാര പൈതൃകപഠനം എന്ന മട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പഠനമേഖലകൾ മിക്കതും പാട്രിയാർക്കൽ - സവർണ്ണ -നഗര സംസ്കാരകേന്ദ്രിതമായാണു മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ഇതിനെ കീഴാളപഠനത്തിന്റെ മേഖലയിൽനിന്ന് അക്കാദമികമായി പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഫോക്ലോർ പഠനങ്ങൾക്കുണ്ട്.
- പ്രോജക്റ്റുകളുടെ സാധ്യത ആരായണം, ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം.
- വൈവിധ്യവൽകൃതമായ കോഴ്സുകൾ. പി ജി റഗുലർ കോഴ്സ് മാത്രമായല്ലാതെ ഏതു ജ്ഞാനാനുഭവിക്കും സഹായകമായ ഷോർട്ട് റ്റേം കോഴ്സുകൾ വർക്ക്

ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. മൂലധന സമാഹരണം ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സാധ്യമാവും

- സിലബസ്സ് നവീകരണം അത്യാവശ്യമാണ്.
- ജനബന്ധം പ്രധാനമാണ്. പൊതുസമൂഹവുമായി ഒരു ലിങ്കേജ് ഇതുവരെ സാധ്യമായിട്ടില്ല.
- ഫോക്ലോർ പഠനവകുപ്പുകൾക്ക് സംസ്കാരപഠനത്തിന്റെ ഹബ്ബ് ആയി മാറാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആത്മവിമർശനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.
- ഈ പഠനവകുപ്പിന്റെ യൂണിക്ക് ട്രെയിറ്റ് എന്താണ്? അതുകണ്ടെത്തി ഇതര സമ്സ്കാരപഠനശാഖകളിൽ നിന്ന് ഫോക്ലോർ പഠനത്തെ എങ്ങനെ വ്യവചരിക്കാം എന്ന അന്വേഷണം പ്രധാനമാണ്.
- ഇൻഫ്രാ സ്റ്റ്രക്ചർ. റിസർച്ച് ജേണൽ, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, മൾട്ടിമീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ആർക്കൈവ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണം.

References:

Dorson, Richard M. "Is Folklore a Discipline?" *Folklore*, vol. 84, no. 3, [Folklore Enterprises, Ltd., Taylor & Francis, Ltd.], 1973, pp. 177–205.

"Folklore and British Cultural Studies | Ervin Beck | Goshen College." *Academics*, <https://www.goshen.edu/academics/english/ervinb/folklore-british/>. Accessed 1 Sept. 2011

Gencarella, Stephen Olbrys. "Gramsci, Good Sense, and Critical Folklore Studies." *Journal of Folklore Research*, vol. 47, no. 3, Indiana University Press, 2010, pp. 221–52.

Gramsci, Antonio "Selections from Cultural Writings", trans. William Boelhower. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.

Handoo, Jawaharlal. *Current Trends in Folklore*. Mysore: Institute of Kannada Studies, 1978.

---Folklore: An Introduction. Central Institute of Indian Languages: Mysore. 1989.

--- Folklore in Modern India. Mysore: Central Institute of Indian Languages, 1998.

Kirschenblatt -Gimblett. 'Folklore's Crisis', *Journal of American Folklore* 111, Summer 1998, pp. 281-327.

Oring, Elliot. 'Anti Anti-"Folklore"' *Journal of American Folklore* 111, Summer 1998, pp. 328-338.

SANTINO, J. 'Editorial', *Journal of American Folklore* 112, Winter 1999, pp. 3-5.

Seitel, Peter, et al., editors. *Safeguarding Traditional Cultures: A Global Assessment*. Center for Folklife and Cultural Heritage, Smithsonian Institution, 2001.